

PENGHITUNGAN JUMLAH SEL LEUKOSIT

Winny Rabbial Firsti Aswendri

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Organ dan jaringan limfosit terdiri atas beberapa jenis sel, yaitu leukosit, sel dendritik, dan sel retikuler. Leukosit banyak terkandung dalam organ limfoid yang tersusun atas makrofag, limfosit B (sel B) dan limfosit T (sel T). Sel-sel limfosit ini berkaitan erat dengan sistem imun. Tujuan dari dilaksanakannya praktikum adalah untuk mengetahui jumlah sel leukosit pasca pemberian larutan ekstrak daun Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.). Manfaat yang diperoleh adalah menjadi dasar untuk pengembangan penelitian biomedik seperti obat untuk berbagai penyakit manusia dengan model mencit. Percobaan dilaksanakan secara luring dengan menggunakan data sekunder, kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis. Hasil yang didapat adalah sel viabel dan nonviabel dibedakan berdasarkan pewarnaannya, dimana sel yang nonviabel akan berwarna biru jika diamati di bawah mikroskop cahaya. Penghitungan dengan menggunakan alat BD FACS Calibur Pro setelah mencit diberi dosis 100,200,300,400, dan 800 mg ekstrak daun Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.) dibandingkan dengan variabel kontrol yang tidak diberi dosis. Jika dibandingkan dengan variabel kontrol, sel limpa mengalami peningkatan jumlah sel leukosit yang bervariasi. Kadar dosis 45 mg diketahui paling efektif dalam menaikkan jumlah sel pada limpa mencit. Melalui perlakuan sonde, 55% dari total flavonoid, kandungan pada ekstrak daun Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.), yang diberikan pada mencit terserap oleh darah dan berikatan dengan protein plasma dan didistribusikan ke berbagai organ dan jaringan, salah satunya adalah limpa atau *spleen*. Efek immunodulator pada senyawa flavonoid mempengaruhi respon imun spesifik dan non spesifik mencit. Respon imun spesifik dilihat dari peningkatan berat organ limpa mencit yang digunakan, sedangkan respon imun non spesifik diketahui melalui penghitungan persentase dan jumlah total sel leukosit dengan hemositometer. Pemberian dosis meningkatkan aktivitas sistem imun tubuh atau imunostimulan dan kemampuan fagositosis.

Kata kunci: *Flow cytometry*, daun Jati Belanda, leukosit

BAB III

METODE PRAKTIKUM

3.1 Waktu dan Tempat

Praktikum Anatomi dan Fisiologi Hewan topik VIII, “Perhitungan Jumlah Leukosit” dilaksanakan pada hari Jumat, 3 November 2023 pukul 07.00-09.00 WIB. Praktikum dilaksanakan di Laboratorium Biologi Dasar, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya, Kota Malang.

3.2 Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan praktikum kali ini guna menunjang keberlangsungan praktikum. Alat yang digunakan yaitu *sectio* set, PBS, Kertas tisu, *microtube*, mikropipet, *Mortar dan Pestle*, *Slide dan cover glass*, *Hand-tally counter*, Hemositometer, dan mikroskop. Bahan yang digunakan yaitu tiga ekor mencit (*Mus musculus*)/perlakuan, dan daun Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.).

3.3 Cara Kerja

Mencit ditimbang setiap hari (sebelum perlakuan). Kemudian mencit disonde secara oral dengan digunakannya *crude extract* daun Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.). Mencit diberi perlakuan *crude extract* daun Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.) secara oral selama 1 minggu, sedangkan perlakuan kontrol diberi perlakuan air. Setelah satu minggu kemudian, mencit dibedah dan diambil bagian limpa (*spleen*). Selanjutnya limpa dicuci dengan larutan PBS. Limpa diletakkan dalam cawan petri kecil yang telah diisi PBS sebanyak 2 mL. Lalu limpa dihancurkan dengan digunakannya pangkal spuit dan dihomogenkan dengan larutan PBS. Suspensi tersebut kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm, pada suhu 3 °C selama 5 menit. Pelet yang diperleh dihomogenkan dengan digunakan PBS sebanyak 1 mL. Suspensi sel diambil sebanyak 20 µL dan dicampurkan dengan 80 µL *evans blue*. Campuran tersebut ditetaskan pada permukaan hemositometer dan ditutup dengan *cover glass*. Setelah itu, jumlah sel leukosit yang hidup dihitung dengan digunakannya mikroskop.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Prosedur

Prosedur penghitungan jumlah sel leukosit terdiri dari tiga tahapan, yaitu pembedahan, isolasi *spleen* mencit, dan *staining & flow cytometry*. Langkah pertama adalah mencit didislokasi agar didapatkan mencit dalam kondisi setengah mati. Kemudian dilakukan persiapan bedah dan isolasi *spleen* agar nantinya didapatkan organ *spleen* yang steril. Organ limpa atau *spleen* diambil sehingga didapatkan organ limpa atau *spleen* untuk digunakan dalam pengamatan. *Spleen* dicuci dengan larutan PBS agar viabilitas sel dari *spleen* tetap terjaga. Larutan *Phosphate Buffered Saline* (PBS) berfungsi untuk dalam pengaturan pH dan keseimbangan osmolaritas sel dengan disediakannya air dan ion organik penting (Amelia dkk., 2013). *Spleen* dihancurkan dengan spuit dan dihomogenkan dengan 2 mL larutan PBS. Penghancuran tersebut berfungsi agar didapatkan larutan homogen *spleen* dan PBS yang nantinya akan disentrifugasi. Lalu suspensi disentrifugasi pada kecepatan 2500 rpm dalam suhu 10 °C selama 5 menit, sehingga didapatkan supernatan dan pelet yang terpisah. Supernatan dibuang karena yang akan digunakan hanya pelet, sehingga hanya didapatkan pelet. Kemudian pelet diresuspendi dengan 1 mL PBS agar viabilitas sel pada pelet terjaga. Resuspensi dipindahkan ke *microtube* baru dan diresuspendi dengan 500 µL larutan PBS sehingga didapatkan sel yang utuh pada resuspensi. Suspensi disentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm pada suhu 10 °C selama 5 menit agar didapatkan supernatan dan pelet yang terpisah. Lalu supernatan dibuang agar hanya tersisa pelet. Kemudian pelet diwarnai dengan 50 µL antibodi ekstraseluler agar nantinya sel dapat diamati dan terlihat pada mikroskop. Antibodi ekstraseluler yang digunakan adalah FITC-*conjugated rat anti-mouse* CD4 dan PE-*conjugated rat anti-mouse* CD8. Setelah itu, diinkubasi dalam *ice box* bersuhu 4 °C selama 20 menit agar didapatkan sel yang utuh, tidak terdenaturasi. Lalu ditambahkan larutan PBS 450 µL sehingga viabilitas selnya terjaga.

Langkah selanjutnya adalah sampel dipindahkan ke kuvet *flow cytometry* sehingga didapatkan sampel yang siap untuk dilakukan analisis *flow cytometry*. Kemudian dilakukan penghitungan jumlah sel relatif dengan digunakannya *flow cytometry* dengan alat BD FACS Calibur Pro untuk didapatkan hasil jumlah leukosit. Analisis sel dengan digunakannya *flow cytometry* dengan alat BD Cell Quest Pro™ sehingga didapatkan hasil terkait struktur sel, bergranul atau tidak bergranul. Selanjutnya adalah sata di Gating dan di quadran menurut populasi dari sampel sehingga didapatkan interpretasi dari analisis dengan *flow cytometry* (Mulki dkk., 2015).

4.2 Analisis Hasil

4.2.1 Pengaruh Ekstrak Kulit Jeruk Terhadap Jumlah Sel Limfosit pada Organ *Spleen*

Berdasarkan praktikum didapatkan hasil terkait pengaruh ekstrak kulit jeruk terhadap jumlah sel limfosit pada organ *spleen*, seperti yang terlihat pada Tabel 1. Terdapat lima perlakuan yang dilakukan sehingga didapatkan hasil yang bervariasi. Dosis ekstrak yang diberikan adalah 100 mg, 200 mg, 300 mg, 400, dan 800 mg, serta diberikan perlakuan untuk larutan kontrol. Pemberian dosis ekstrak daun Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.) 100 mg didapatkan jumlah sel *spleen* sebesar $53,636 \times 10^6$ sel/ml. Sementara pemberian dosis ekstrak ekstrak daun Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.) 200 mg didapatkan jumlah sel *spleen* sebanyak $13,75 \times 10^6$ sel/ml. Pemberian dosis ekstrak daun Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.) 300 mg didapatkan jumlah sel *spleen* sebanyak $3,63 \times 10^6$ sel/ml. Pemberian dosis ekstrak daun Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.) 400 mg didapatkan jumlah sel *spleen* sebesar $14,95 \times 10^6$ sel/ml dan pemberian dosis ekstrak daun Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.) 800 mg didapatkan jumlah sel *spleen* sebesar $26,46 \times 10^6$ sel/ml. Sementara pemberian larutan kontrol didapatkan jumlah sel *spleen* sebesar $35,25 \times 10^6$ sel/ml. Berdasarkan hasil tersebut dapat terlihat bahwa terdapat variasi jumlah sel *spleen* antara pemberian dosis dengan perlakuan larutan kontrol. Dosis ekstrak daun Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.) yang menghasilkan jumlah sel *spleen* paling banyak adalah pada dosis 100 mg, sedangkan dosis ekstrak daun Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.) yang menghasilkan jumlah sel *spleen* paling

sedikit adalah 300 mg. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian dosis daun Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.) yang paling efektif untuk meningkatkan jumlah sel spleen adalah dosis 100 mg.

Tabel 1. Pengaruh ekstrak kulit jeruk terhadap jumlah sel limfosit pada organ spleen

No.	Dosis Ekstrak (mg)	Jumlah sel <i>spleen</i> (sel/ml)
1.	Kontrol	35,25 x 10 ⁶
2.	100	53,636 x 10 ⁶
3.	200	13,75 x 10 ⁶
4.	300	3,63 x 10 ⁶
5.	400	14,95 x 10 ⁶
6.	800	26,46 x 10 ⁶

Ekstrak daun Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.) mengandung senyawa kimia yang merupakan metabolit sekunder seperti minyak atsiri, flavonoid, saponin, sitronella, dan steroid. Daun Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.) memiliki kandungan flavonoid seperti hesperidin dan naringin yang berfungsi sebagai antidiabetik dengan cara mengurangi aktivitas dimediasi oleh anriperoksidasi, penghambatan aktivitas enzim α -amilase yang bertanggung jawab untuk mengkonversi karbohidrat kompleks menjadi glukosa, meningkatkan glikogen hepar, stimulasi sekresi insulin dan memperbaiki kerusakan sekresi sel β -pankreas. Lumbantobing dkk., (2019), jati belanda merupakan tanaman yang memiliki berbagai bagian yang dapat diekstraksi untuk mendapatkan berbagai senyawa kimia. Bagian pertama yang diekstraksi adalah daun jati belanda. Pada daun jati belanda terdapat kandungan fitokimianya berupa tannin, lendar, zat pahit, damar, dan sekitar 0,2 % kamferetin, kuarsetin, dan kaemferol. Bagian kedua yang diekstraksi adalah bunga jati belanda. Bunga ini mengandung 0,2 % kamferetin, kuarsetin, dan kaemferol. Selain itu, bunga jati belanda juga mengandung 0,09-0,14% alkaloid, lendar, damar, mustilago, flavonoid, tannin dan saponin. Ekstrak daun Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.) mengandung banyak bioflavonoid yang dapat berperan dalam menetralkan radikal bebas, menekan kerusakan oksidatif, dan mengurangi inflamasi (Najib, 2017).

Berat limpa yang meningkat menunjukkan adanya stimulasi dari immunostimulan terhadap pulpa putih limpa. Peningkatan berat limpa dikarenakan peningkatan jumlah sel limfosit pada perlakuan ekstrak Daun Jati Belanda dengan dosis tinggi. Pulpa putih yang meningkat dikarenakan adanya senyawa flavonoid pada ekstrak daun Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.) yang didalamnya terdapat kandungan EGCG (*quercetin* dan *epigallocatechin 3-gallate*) yang dapat meningkatkan sistem imun melalui mekanisme peningkatan IL-6 dan IL-10, sehingga mempengaruhi aktivasi sel T dan sel B untuk berproliferasi. Flavonoid sebagai immunomodulator dapat meningkatkan indeks proliferasi limfosit dan splenosit pulpa putih sehingga dapat meningkatkan diameter pulpa putih yang didalamnya tersusun atas limfosit. Studi lain juga menjelaskan bahwa ekstrak daun Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.), karena mengandung flavonoid maka dapat meningkatkan sel imun pada limpa atau *spleen* (Hidayah dkk., 2022). Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa ekstrak daun Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.) dapat meningkatkan jumlah sel limfosit pada organ *spleen*.

4.3 Analisis Flow Cytometry Sel Limfosit

Penghitungan jumlah sel leukosit dengan analisis *flow cytometry* dilakukan pada perlakuan kontrol (+), perlakuan kontrol (-), dosis 1.2, dosis 2.2, dosis 3.2, dan dosis 4.2. Seperti yang terlihat pada Gambar 4, analisis *flow cytometry* sel limfosit pada perlakuan control (+) telah terbagi menjadi empat kuadran. Pada kurva, untuk sumbu X atau *forward scatter* (FSC) menggambarkan ukuran dari selnya, sementara sumbu Y atau *side scatter* (SSC) menunjukkan struktur dari sel, semakin bergranul atau tidak bergranul. Sumbu X juga dianggap sebagai CD4, sementara sumbu Y merupakan CD8. Pada kurva terbagi menjadi 4 daerah kuadran, yaitu *left bottom*, *right bottom*, *left top*, dan *right top*. Untuk *left bottom* (kiri bawah), CD4 dan CD8 sama sama negatif, sehingga daerah pada *left bottom* dikatakan sebagai *quadran survive*. Pada *right bottom* (kanan bawah), CD4 positif sementara CD8 negatif. Pada

right bottom dikatakan sebagai *early apoptosis*, karena sel-sel yang ditemukan pada kuadran tersebut sudah mengalami *flip flop*. Untuk daerah *right top* (kanan atas), CD4 dan CD8 sama-sama positif, daerah ini dikatakan sebagai *late apoptosis* karena menunjukkan bahwa sel T teraktivasi dan terdapat infeksi. Pada daerah *left top* (kiri atas), CD4 negatif sementara CD8 positif, daerah ini disebut sebagai kuadran nekrosis.

Seperti yang terlihat pada Gambar 5, pada perlakuan kontrol (+), jumlah total sel limfosit yang ditemukan pada seluruh daerah adalah 10.999 dari total keseluruhan yaitu 100%. Pada kadran *left bottom* ditemukan sel limfosit sebanyak 9.763 atau sebesar 88,76% dari jumlah total sel limfosit yang ditemukan. Pada kuadran *right bottom* ditemukan sel limfosit sebanyak 878 atau sebesar 7,98% dari jumlah total sel limfosit yang ditemukan. Pada kuadran *left top* ditemukan sel limfosit sebanyak 325 atau sebesar 2,95% dari jumlah total sel limfosit yang ditemukan. Pada kuadran *right top* ditemukan sel limfosit sebanyak 33 atau sebesar 0,30% dari jumlah total sel limfosit yang ditemukan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah sel limfosit paling banyak terdapat pada kuadran *left bottom*, yaitu 9.763.

(Dokumen pribadi, 2023)

Gambar 4. Analisis *flow cytometry* sel limfosit perlakuan kontrol (+)

Analisis jumlah sel limfosit dengan menggunakan *flow cytometry* pada perlakuan kontrol (-) dapat dilihat pada Gambar 5. Jumlah total sel limfosit yang ditemukan pada perlakuan kontrol (-) lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah total sel limfosit pada perlakuan kontrol (+). Jumlah total sel limfosit yang ditemukan pada seluruh daerah adalah 519 dari total keseluruhan yaitu 100%. Pada kuadran *left bottom* ditemukan sel limfosit sebanyak 469 atau sebesar 90,37% dari jumlah total sel limfosit yang ditemukan. Pada kuadran *right bottom* ditemukan sel limfosit sebanyak 27 atau sebesar 5,20% dari jumlah total sel limfosit yang ditemukan. Pada kuadran *left top* ditemukan sel limfosit sebanyak 23 atau sebesar 4,43% dari jumlah total sel limfosit yang ditemukan. Sementara pada kuadran *right top* tidak ditemukan keberadaan sel limfosit. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah sel limfosit paling banyak terdapat pada kuadran *left bottom*, yaitu 469.

(Dokumen pribadi, 2023)

Gambar 5. Analisis *flow cytometry* sel limfosit perlakuan kontrol (-)

Analisis jumlah sel limfosit dengan menggunakan *flow cytometry* pada perlakuan dosis 1.2 dapat dilihat pada Gambar 6. Jumlah total sel limfosit yang ditemukan pada perlakuan dosis 1.2 lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah total sel limfosit pada perlakuan kontrol (+) tetapi lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah total sel limfosit pada perlakuan kontrol (-). Jumlah total sel limfosit yang ditemukan pada seluruh daerah adalah 9.727 dari total keseluruhan yaitu 100%. Pada kuadran *left bottom* ditemukan sel limfosit sebanyak 6.328 atau sebesar 65,06% dari jumlah total sel limfosit yang ditemukan. Pada kuadran *right bottom* ditemukan sel limfosit sebanyak 2.209 atau sebesar 22,71 % dari jumlah total sel limfosit yang ditemukan. Pada kuadran *left top* ditemukan sel limfosit sebanyak 1.170 atau sebesar 12,03% dari jumlah total sel limfosit yang ditemukan. Sementara pada kuadran *right top* ditemukan sel limfosit sebanyak 20 atau sebesar 0,21% dari jumlah total sel limfosit yang ditemukan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah sel limfosit paling banyak terdapat pada kuadran *left bottom*, yaitu 6.328.

(Dokumen pribadi, 2023)

Gambar 6. Analisis *flow cytometry* sel limfosit perlakuan dosis 1.2

Analisis jumlah sel limfosit dengan menggunakan *flow cytometry* pada perlakuan dosis 2.2 dapat dilihat pada Gambar 7. Jumlah total sel limfosit yang ditemukan pada dosis 2.2 paling banyak ditemukan keberadaan sel limfosit daripada jumlah total sel limfosit pada perlakuan kontrol (+) dan perlakuan kontrol (-). Jumlah total sel limfosit yang ditemukan pada seluruh daerah adalah 11.050 dari total keseluruhan yaitu 100%. Pada kuadran *left bottom* ditemukan sel limfosit sebanyak 8.551 atau sebesar 77,38% dari jumlah total sel limfosit yang ditemukan. Pada kuadran *right bottom* ditemukan sel limfosit sebanyak 1.640 atau sebesar 14,84% dari jumlah total sel limfosit yang ditemukan. Pada kuadran *left top* ditemukan sel limfosit sebanyak 833 atau sebesar 7,54% dari jumlah total sel limfosit yang ditemukan. Pada kuadran *right top* ditemukan sel limfosit sebanyak 26 atau sebesar 0,24% dari jumlah total sel limfosit yang ditemukan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah sel limfosit paling banyak terdapat pada kuadran *left bottom*, yaitu 8.551.

(Dokumen pribadi, 2023)

Gambar 7. Analisis *flow cytometry* sel limfosit perlakuan dosis 2.2

Analisis jumlah sel limfosit dengan menggunakan *flow cytometry* pada perlakuan dosis 3.2 dapat dilihat pada Gambar 8. Jumlah total sel limfosit yang ditemukan pada perlakuan dosis 3.2 tidak jauh berbeda dibandingkan dengan jumlah total sel limfosit pada perlakuan kontrol (+) tetapi lebih

banyak bila dibandingkan dengan jumlah total sel limfosit pada perlakuan kontrol (-). Jumlah total sel limfosit yang ditemukan pada seluruh daerah adalah 10.622 dari total keseluruhan yaitu 100%. Pada kuadran *left bottom* ditemukan sel limfosit sebanyak 7.653 atau sebesar 72,05% dari jumlah total sel limfosit yang ditemukan. Pada kuadran *right bottom* ditemukan sel limfosit sebanyak 1.676 atau sebesar 15,78% dari jumlah total sel limfosit yang ditemukan. Pada kuadran *left top* ditemukan sel limfosit sebanyak 1.266 atau sebesar 11,92% dari jumlah total sel limfosit yang ditemukan. Pada kuadran *right top* ditemukan sel limfosit sebanyak 27 atau sebesar 0,25% dari jumlah total sel limfosit yang ditemukan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah sel limfosit paling banyak terdapat pada kuadran *left bottom*, yaitu 7.653.

(Dokumen pribadi, 2023)

Gambar 8. Analisis *flow cytometry* sel limfosit perlakuan dosis 3.2

Analisis jumlah sel limfosit dengan menggunakan *flow cytometry* pada perlakuan dosis 4.2 dapat dilihat pada Gambar 9. Jumlah total sel limfosit yang ditemukan pada dosis 4.2 paling banyak kedua ditemukan keberadaan sel limfosit setelah perlakuan dosis 2.2 daripada jumlah total sel limfosit pada perlakuan kontrol (+) dan perlakuan kontrol (-). Jumlah total sel limfosit yang ditemukan pada seluruh daerah adalah 11.038 dari total keseluruhan yaitu 100%. Pada kuadran *left bottom* ditemukan sel limfosit sebanyak 8.189 atau sebesar 74,19% dari jumlah total sel limfosit yang ditemukan. Pada kuadran *right bottom* ditemukan sel limfosit sebanyak 1.877 atau sebesar 17,00% dari jumlah total sel limfosit yang ditemukan. Pada kuadran *left top* ditemukan sel limfosit sebanyak 944 atau sebesar 8,55% dari jumlah total sel limfosit yang ditemukan. Pada kuadran *right top* ditemukan sel limfosit sebanyak 28 atau sebesar 0,25% dari jumlah total sel limfosit yang ditemukan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah sel limfosit paling banyak terdapat pada kuadran *left bottom*, yaitu 8.189.

(Dokumen pribadi, 2023)

Gambar 9. Analisis *flow cytometry* sel limfosit perlakuan dosis 4.2

Berdasarkan analisis penghitungan jumlah sel limfosit dengan menggunakan *flow cytometry* pada perlakuan kontrol (+), perlakuan kontrol (-), dosis 1.2, dosis 2.2, dosis 3.2, dan dosis 4.2 didapatkan kesimpulan bahwa sel limfosit paling banyak diemukan pada kuadran *left bottom*, yaitu Ketika CD4 dan CD8 sama-sama dalam keadaan negatif. Pada kuadran *left bottom*, ukuran sel kecil

serta struktur sel tidak bergranula. Hal tersebut dilihat berdasarkan CD4 (FSC) yang digunakan untuk mengkarakterisasi ukuran partikel dan indeks bias dan CD8 (SSC) digunakan untuk analisis struktur internal sel (Mulki dkk., 2015). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi sel limfosit adalah berukuran kecil serta tidak terlalu bergranula. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa sel limfosit paling banyak ditemukan pada perlakuan dosis 2.2 daripada perlakuan kontrol (+), perlakuan kontrol (-) dan perlakuan dosis lainnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Analisis dan penghitungan jumlah sel *flow cytometry* dengan menggunakan mencit dilakukan dengan lima perlakuan yaitu dosis 100 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg, dan 800 ekstrak daun Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.) dibandingkan dengan variabel kontrol yang tidak diberi dosis. Jika dibandingkan dengan variabel kontrol, sel spleen mengalami peningkatan jumlah sel limfosit yang bervariasi. Kadar dosis 4100 mg diketahui paling efektif dalam menaikkan jumlah sel pada limpa mencit. Melalui perlakuan sonde, 55% dari total flavonoid, kandungan pada ekstrak daun Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.), yang diberikan pada mencit terserap oleh darah dan berikatan dengan protein plasma dan didistribusikan ke berbagai organ dan jaringan, salah satunya adalah limpa atau spleen. Efek immunodulator pada senyawa flavonoid mempengaruhi respon imun spesifik dan non spesifik mencit. Respon imun spesifik dilihat dari peningkatan berat organ limpa mencit yang digunakan, sedangkan respon imun non spesifik diketahui melalui penghitungan persentase dan jumlah total sel leukosit dengan hemositometer. Pemberian dosis meningkatkan aktivitas sistem imun tubuh atau imunostimulan dan kemampuan fagositosis.

5.2 Saran

Sebaiknya mencari penjelasan lebih terkait prosedur dislokasi, sehingga benar-benar didapatkan mencit dalam kondisi setengah mati. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap baik buruknya organ spleen yang diamati. Selain itu, sebaiknya juga terdapat ilustrasi dalam bentuk video mengenai cara kerja analisis penghitungan jumlah sel leukosit dengan menggunakan *flow cytometry* agar dapat lebih dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, A., Saleh, D.M., Pramono, H., & Sistina, Y. 2013. **Motilitas dan Viabilitas Spermatozoa itik Lokal (*Anas platyrhynchos*) Setelah penyimpanan refrigerator dalam Ekstender Dikombinasi Berbagai Konsentrasi Krioprotektan Gliserol.** Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- Arfianta, W. F., Sarjana, T. A., & Widiastuti, E. 2020. Pengaruh Zona Penempatan Berbeda pada Closed House terhadap Mikroklimatik Amonia, Ukuran Relatif Organ Limfoid, Kelenjar Tiroid, dan Usus Halus Ayam Broiler. *Tropical Animal Science*, 2(1), 1-9.
- Batubara, I., Darusman, L. K., & Mitsunaga, T. 2017. Senyawa Penciri Ekstrak Daun Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.) sebagai Anti-Kolesterol. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 22(2), 87-91.
- DeFillippi, R., Hunt, P., Dumas, C., & Hung, K. (2014). Crowd-Sourcing and the evolution of the Microstock photography industry. The case of iStockphoto and Getty Images. *International Perspectives on Business Innovation and Disruption in the Creative Industries: Film, Video and Photography*, 223-246.
- Elisa, W., Widiastuti, E., & Sarjana, T. A. 2017. Bobot relatif organ limfoid dan usus halus ayam broiler yang disuplementasi probiotik *Bacillus plus*. In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Agribisnis Peternakan (STAP) Vol. 5*, pp. 297-301.
- Ernis, G., Notriawan, D., Fitriani, D., Yunita, E., & Cantika, I. (2021). Uji in vitro aktivitas imunomodulator minyak atsiri serai dapur (*Cymbopogon citratus*) terhadap proliferasi sel limfosit mencit. *BIOEDUSAINS: Jurnal Pendidikan Biologi dan Sains*, 4(2), 129-135.
- Haryanti, I. A. P., & Berawi, K. N. 2015. erapi Konservatif dan Terapi Pengganti Ginjal sebagai Penatalaksanaan pada Gagal Ginjal Kronik. *Jurnal Majority*, 4(7), 49-54.
- Hidayah, N., Rahmawati, I., Amelia, J., & Prakoso, Y.A. 2022. Pengaruh Ekstrak Teh Kombucha (*medusomyces gisevii*) terhadap Berat dan Hispatologis Limpa Tikus Wistar (*Rattus norvegicus*) yang Diinfeksi *Escherichia coli*. *Jurnal Vitek Bidang Kedokteran Hewan* 12(1), 26-34.
- Hidayat, S., & Syahputra, A. A. 2020. Sistem imun tubuh pada manusia. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, 2(3), 144-149.
- Kondororik, F., Martosupono, M., & Susanto, A. B. 2017. Peranan Imunomodulator dalam Sistem Imun untuk Mencegah Infeksi. *Jurnal Biologi & Pembelajarannya*, 4(1), 1-8.
- Khumairoh, T., & Budijastuti, W. (2013). Pengaruh pemberian filtrat daun sambiloto terhadap jumlah leukosit darah tikus putih yang terpapar benzena. *Lentera Berkala Ilmiah Biologi*, 2(1), 1-5.
- Lumbantobing, Z. R., Muhartono, M., & Mutiara, U. G. 2019. Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.) Sebagai Terapi Alternatif Obesitas. *Jurnal Medula*, 8(2), 161-167.
- Midin, M. R. (2013). **Establishing Quality Control of Oil Palm Suspension Culture Via Flow Cytometry, Image Cytometry and Fluorescence in Situ Hybridization** (Doctoral dissertation, Universiti Putra Malaysia).
- Mulki, M.A., Milanda, T., & Barliana, M.I. 2015. **Aplikasi Flow Cytometry dalam Bidang Imunologi: Review.** Universitas Padjajaran. Sumedang.
- Najib, A., Malik, A., Ahmad, A. R., Handayani, V., Syarif, R. A., & Waris, R. 2017. Standarisasi ekstrak air daun jati belanda dan teh hijau. *Jurnal Fitofarmaka Indonesia*, 4(2), 241-245.
- Nurani, V. M., & Mariyanti, S. 2013. Gambaran makna hidup pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa. *Jurnal Psikologi Esa Unggul*, 11(01), 127032.

- Ostroumov, D., Fekete-Drimusz, N., Saborowski, M., Kühnel, F., & Woller, N. (2018). CD4 and CD8 T lymphocyte interplay in controlling tumor growth. *Cellular and molecular life sciences*, 75, 689-713.
- Prakoewa, F. R. 2020. Peranan Sel Limfosit Dalam Immunologi: Artikel Review. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 2(4), 525-537.
- Sudiono, J. 2014. **Sistem kekebalan tubuh**. Jakarta: EGC, 52-4.
- Sukandar, E. Y., & Elfahmi, N. 2019. Pengaruh pemberian ekstrak air daun jati belanda (*Guazuma Ulmifolia* Lam.) terhadap kadar lipid darah pada tikus jantan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 102-112.
- Wael, S., Mahulette, F., Watuguly, T. W., & Wahyudi, D. (2018). Pengaruh ekstrak daun cengkeh (*Syzygium aromaticum*) terhadap limfosit dan makrofag mencit Balb/c. *Tradit Med J*, 23(2), 79-83.